

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΠΑ & ΤΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑΝΕΚ

ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αξιολόγηση Συστήματος συλλογής και επιμέτρησης δεδομένων ηλιακών θερμοσιφώνων SMARTSOLAR

1. Εισαγωγή

Το έργο SmartSolar έχει στόχο να αναβαθμίσει τις υπάρχουσες τεχνολογίες ελέγχου και χρήσης ηλιακών θερμοσιφώνων τόσο από τους ιδιώτες/χρήστες όσο και από τους επαγγελματίες/κατασκευαστές αλλά και του διαχειριστή δικτύου ενέργειας.

Η αναβάθμιση αυτή επιτυγχάνεται μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής και επιτήρησης των δεδομένων που προέρχονται από τη λειτουργία των ηλιακών θερμοσιφώνων με χρήση προηγμένων αισθητήρων και τεχνικών Μηχανικής Μάθησης. Το ολοκληρωμένο αυτό σύστημα στοχεύει στην ένταξη των ηλιακών θερμοσιφώνων σε μια νέα ψηφιακή εποχή, εκμεταλλευόμενο το σύγχρονο Internet of Things. Μέσω των ψηφιακών εφαρμογών, της εφαρμογής για χρήση μέσω κινητού τηλεφώνου (Mobile App) και της εφαρμογής διαδικτύου (Web App), οι τρεις κατηγορίες χρηστών (ιδιώτες, κατασκευαστές και διαχειριστές δικτύου ενέργειας) θα είναι σε θέση να ελέγχουν την εκάστοτε συσκευή και ταυτόχρονα να παρακολουθούν την κατάστασή της, εξασφαλίζοντας την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της μέσω των κατάλληλων προγραμμάτων συντήρησης. Παράλληλα, η Web App θα προσφέρει στον διαχειριστή δικτύου ενέργειας τη δυνατότητα να εντάξει τις συσκευές σε ένα ευρύτερο έξυπνο δίκτυο ενέργειας.

Στο παρόν παρουσιάζονται τα κριτήρια σχεδίασης ενός τέτοιου συστήματος, οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στο πεδίο, τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής κινητού τηλεφώνου (Mobile App) και διαδικτύου (Web App) ενώ στο τέλος, το σύστημα αξιολογείται με βάση όλα τα παραπάνω.

2. Κριτήρια Σχεδίασης

Ο σχεδιασμός του συστήματος έχει βασιστεί στις απαιτήσεις που προκύπτουν από τις υπηρεσίες που θα παρέχονται και από τις απαιτήσεις και περιορισμούς που τίθενται από τη πλευρά των κατασκευαστών. Η σύγκριση με τα υπάρχοντα συστήματα στην αγορά θα βοηθήσει στην αξιολόγηση του νέου προϊόντος.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία.

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες (Τ2ΕΔΚ-02533)

2.1 Απομακρυσμένος έλεγχος

Αποτελεί την βασική λειτουργία για ένα ελεγκτή ηλιακού ή ηλεκτρικού θερμοσίφωνα. Η δυνατότητα του χρήστη να ανάβει ή να σβήνει την αντίσταση μπορεί να επηρεάζεται από τον προγραμματισμό. Αυτό περιλαμβάνει συνήθως και δυνατότητα προγραμματισμού.

2.2 Αισθητήρας θερμοκρασίας

Η ύπαρξη αισθητήρα θερμοκρασίας έχει ώστε να γνωρίζει ο χρήστης σε τι θερμοκρασία είναι το αποθηκευμένο νερό. Η θέση του αισθητήρα και τα χαρακτηριστικά της δεξαμενής μπορεί να επηρεάζουν σημαντικά την ένδειξη. Για παράδειγμα ή στρωμάτωση και η ανάμιξη κατά την είσοδο του κρύου νερού δημιουργούν διαφορετικό προφίλ θερμοκρασίας για την ίδια αποθηκευμένη ενέργεια.

2.3 Αξιόπιστο Wi-Fi

Η εξασφάλιση της καλής επικοινωνίας με τον έξυπνο ελεγκτή είναι πολύ σημαντική. Η θέση της συσκευής σε σχέση με το δίκτυο είναι καθοριστική.

2.4 Ευκολία εγκατάστασης αισθητήρα

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας είναι τοποθετημένος στη θέση της δεξαμενής. Η σύνδεση του με το μέρος του ελεγκτή που επικοινωνεί με το δίκτυο Wi-Fi, μπορεί να γίνεται με καλώδιο άμεσα ή έμμεσα μέσω τμήματος της συσκευής και PLC. Η διέλευση του καλωδίου μπορεί να έχει σημαντική δυσκολία.

2.5 Ευκολία εγκατάστασης διακόπτη

Ο διακόπτης της ηλεκτρικής αντίστασης βρίσκεται στη τμήμα του ελεγκτή που επικοινωνεί με το δίκτυο. Αυτό μπορεί να είναι ενσωματωμένο στη συσκευή ή σε μέρος αυτής είτε στον ηλεκτρολογικό πίνακα ή σε υποπίνακα.

2.6 Κατανάλωση Ενέργειας

Η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και το σύνολο της ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε είναι χρήσιμα για μερικές από τις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει ο έξυπνος ελεγκτής. Όπως για παράδειγμα η πώληση της υπηρεσίας ζεστού νερού (heat as service), η αξιολόγηση των απωλειών θερμότητας της δεξαμενής. Η μέτρηση του συνόλου της ενέργειας καθιστά τον έξυπνο ελεγκτή, έξυπνο μετρητή.

2.7 Καταλληλότητα για ηλιακό θερμοσίφωνα

Η αγορά που απευθύνεται το σύστημα είναι των ηλιακών θερμοσίφωνων. Η ιδιαιτερότητα ότι η δεξαμενή είναι συνήθως εκτός δικτύου, περιορίζει τη δυνατότητα χρήσης κάποιων συσκευών της αγοράς. Επίσης το ότι ένας ηλιακός θερμοσίφωνα είναι μια υβριδική συσκευή καθώς

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες (Τ2ΕΔΚ-02533)

χρησιμοποιεί δύο πηγές ενέργειας (ηλιακή και ηλεκτρική) μπορεί να δυσκολεύει την ομαλή λειτουργία ορισμένων συσκευών ελέγχου. Η ευκολία προμήθειας και εγκατάστασης είναι επίσης παράγοντας που θα μετρήσει στην επιλογή.

2.8 Έξυπνη δικτύωση

Η δυνατότητα συνεργασίας με έξυπνα δίκτυα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να παρέχει υπηρεσίες ευελιξίας. Αυτό εξαρτάται από τη δυνατότητα ένας τρίτος να μπορεί να παρέμβει θέτοντας σε θέση On/Off την αντίσταση με γρήγορη ανταπόκριση. Η δυνατότητα μέτρησης ενέργειας αυξάνει τις πιθανές συνεργασίες με δίκτυα ενέργειας.

2.9 Ασφάλεια δεδομένων

Η ασφάλεια των δεδομένων που προκύπτουν από τη σύνδεση του ελεγκτή με το cloud και ιδιαίτερα ποιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Το αν και πότε απουσιάζει ή πρόκειται να απουσιάσει ο χρήστης, οι συνήθειες του που σχετίζονται με τη κατανάλωση ζεστού νερού είναι θέματα που πρέπει να εξεταστούν.

2.10 Κόστος

Η τιμή και το συνολικό κόστος περιλαμβανομένης τοποθέτησης είναι βασικό κριτήριο για την επιλογή ενός συστήματος. Το κόστος λειτουργίας και η εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων επηρεάζει την απόφαση για την επιλογή ή όχι μιας συσκευής.

3. Δοκιμασίες πεδίου

Με σκοπό τον έλεγχο και τη δοκιμή των συστημάτων που αναπτύχθηκαν σε πραγματικές συνθήκες, η έκδοση των συσκευών όπως αυτή προέκυψε μετά την ολοκλήρωση των δοκιμασιών εργαστηρίου, εγκαταστάθηκε σε δύο βιομηχανικές μονάδες εξειδικευμένες στην παραγωγή ηλιακών θερμοσιφωνικών συστημάτων στην περιοχή της Θήβας.

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες (T2ΕΔΚ-02533)

Εικόνα 1: Εγκατάσταση συσκευής πίνακα στη βιομηχανική μονάδα

Εικόνα 2: Εγκατάσταση συσκευής θερμοσίφωνα στις 2 βιομηχανικές μονάδες

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες (Τ2ΕΔΚ-02533)

πραγματικές τιμές θερμοκρασίας, κάτι που ήταν δυνατό μέσω των κατάλληλων συναρτήσεων που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου.

Εικόνα 4: Αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας

4.2 Αισθητήρας μέτρησης ροής

Για τη μέτρηση της ροής νερού των ηλιακών θερμοσιφωνικών συστημάτων επιλέχθηκε ο αισθητήρας YF-B1 της εταιρείας Seeed. Οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή του συγκεκριμένου αισθητήρα ήταν τόσο το μέγεθός του και η δυνατότητα εύκολης εγκατάστασης σε σωλήνες ύδρευσης, όσο και το εύρος λειτουργίας του που αγγίζει τα 25 L/min. Στην Εικόνα 5 παρουσιάζεται ο αισθητήρας μέτρησης ροής του συστήματος.

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνα (Τ2ΕΔΚ-02533)

Εικόνα 5: Αισθητήρας μέτρησης ροής

4.3 Συσκευή Θερμοσίφωνα

Η Συσκευή Θερμοσίφωνα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέρη:

- Υποσύστημα τροφοδοσίας
- Μονάδα ασύρματης επικοινωνίας μέσω AC γραμμής
- Μικροελεγκτή
- Ηλεκτρονόμο
- Περίβλημα

Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζεται η Συσκευή Θερμοσίφωνα με τους αισθητήρες συνδεδεμένους και η τελική διάταξη της Συσκευής Θερμοσίφωνα.

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες (Τ2ΕΔΚ-02533)

Εικόνα 6: Συσκευή θερμοσίφωνα

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες (Τ2ΕΔΚ-02533)

Εικόνα 7: Τελική διάταξη Συσκευής Θερμοσίφωνα

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες (Τ2ΕΔΚ-02533)

4.4 Συσκευή Πίνακα

Η Συσκευή Πίνακα αποτελείται από δύο πλακέτες και απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέρη:

- Υποσύστημα τροφοδοσίας
- Μονάδα επικοινωνίας μέσω AC γραμμής
- Ασύρματη μονάδα επικοινωνίας
- Μικροελεγκτή
- Περίβλημα κατάλληλο για τοποθέτηση σε ηλεκτρικό πίνακα

Κατά τη διάρκεια των αρχικών δοκιμών πεδίου, παρόλο που η θερμοκρασία του νερού εντός της δεξαμενής του θερμοσίφωνα είναι άμεσα διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής για έξυπνα κινητά τηλέφωνα, αλλά και μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, κρίθηκε σκόπιμο για τη διευκόλυνση των τελικών χρηστών να προστεθεί κατάλληλη οπτική ένδειξη με χρήση διόδων εκπομπής φωτός (Light-emitting Diode – LED) στη συσκευή που βρίσκεται εγκατεστημένη στον ηλεκτρικό πίνακα.

Με σκοπό την όσο γίνεται πιο ακριβή ένδειξη της θερμοκρασίας του νερού στο εσωτερικό της δεξαμενής, χρησιμοποιήθηκαν πέντε LEDs διαφορετικού χρώματος. Για να είναι δυνατή η ένδειξη της θερμοκρασίας στη Συσκευή Πίνακα ήταν απαραίτητη η τροποποίηση του περιβλήματος της Συσκευής Πίνακα.

Τα LEDs που ενεργοποιούνται ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού δεξαμενής παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 1).

Πίνακας 1: Ενδεικτική λυχνία ανά θερμοκρασία νερού δεξαμενής

Θερμοκρασία νερού δεξαμενής (θ)	Ενδεικτική λυχνία (LED)
$\theta \leq 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$	Μπλε
$20 \text{ }^{\circ}\text{C} < \theta \leq 30 \text{ }^{\circ}\text{C}$	Μπλε και Πράσινο
$30 \text{ }^{\circ}\text{C} < \theta \leq 40 \text{ }^{\circ}\text{C}$	Μπλε, Πράσινο και Κίτρινο
$40 \text{ }^{\circ}\text{C} < \theta \leq 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$	Μπλε, Πράσινο, Κίτρινο και Πορτοκαλί
$\theta > 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$	Μπλε, Πράσινο, Κίτρινο, Πορτοκαλί και Κόκκινο

Παράλληλα, αναπτύχθηκαν δύο διαφορετικές διατάξεις για την ένδειξη της θερμοκρασίας. Στην πρώτη επιλογή, η οποία είναι η προεπιλεγμένη στην τρέχουσα πλακέτα της Συσκευής Πίνακα, τα LEDs είναι τοποθετημένα στην ίδια ευθεία ενώ στη δεύτερη επιλογή τα LEDs είναι τοποθετημένα σε περιφέρεια κύκλου. Οι δύο διατάξεις παρουσιάζονται στις ακόλουθες εικόνες, ενώ το σχηματικό διάγραμμα παρουσιάζεται στην Εικόνα 10.

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες (T2ΕΔΚ-02533)

Εικόνα 8: Διατάξεις ένδειξης θερμοκρασίας νερού δεξαμενής

Εικόνα 9: Διατάξεις ένδειξης θερμοκρασίας στην πλακέτα της Συσκευής Πίνακα

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες (T2EAK-02533)

Εικόνα 10: Σχηματικό διάγραμμα ένδειξης θερμοκρασίας νερού

Η οδήγηση των LEDs γίνεται μέσω κατάλληλα επιλεγμένων τρανζίστορ πεδίου δράσης μετάλλου οξειδίου ημιαγωγού (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor – MOSFET) με σκοπό τη μείωση της επίδρασης του ρεύματος στον μικροελεγκτή.

Για την καλύτερη απεικόνιση των θερμοκρασιών λόγω της διαφορετικής έντασης που απέδιδε κάθε LED ανάλογα με το χρώμα του, χρησιμοποιήθηκαν οι κατάλληλες αντιστάσεις με σκοπό όλα τα LED ανεξαρτήτως χρώματος να αποδίδουν την ίδια φωτεινή ένταση. Επιλέχθηκε με βάση το φύλλο δεδομένων του κατασκευαστή η φωτεινή ένδειξη των 100 mcd και οι αντιστάσεις τροποποιήθηκαν καταλλήλως. Οι τιμές των αντιστάσεων που χρησιμοποιήθηκε ανάλογα με το χρώμα του κάθε LED παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 2).

Πίνακας 2: Τιμές αντιστάσεων, ρεύματος και τάσης ανά LED

Χρώμα LED	Αντίσταση (Ω)	Τάση (V)	Ρεύμα (mA)
Μπλε	16	3.1	12.5
Πράσινο	200	2.7	3.0
Κίτρινο	70	2.1	17.0
Πορτοκαλί	130	2.0	10.0
Κόκκινο	115	1.8	13.0

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες (Τ2ΕΔΚ-02533)

Η τελική διάταξη μετά τη σύνδεση των δύο πλακετών παρουσιάζεται στην ακόλουθη εικόνα ενώ η διάταξη μετά την τοποθέτησή της στο περίβλημα παρουσιάζεται στην Εικόνα 12. Τέλος, στην Εικόνα 14 απεικονίζεται η τελική διάταξη του συστήματος.

Εικόνα 11: Τελική διάταξη πλακετών Συσκευής Πίνακα

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες (T2ΕΔΚ-02533)

Εικόνα 12: Τελική μορφή Συσκευής Πίνακα

4.5 Υποσύστημα τροφοδοσίας

Με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας της Συσκευής Πίνακα από υπερτάσεις και ρεύματα υπερτάσεων τοποθετήθηκε στο τροφοδοτικό της Συσκευής Πίνακα κατάλληλο βαρίστορ και βατική αντίσταση. Το σχηματικό διάγραμμα παρουσιάζεται στην ακόλουθη εικόνα (Εικόνα 13).

Εικόνα 13: Σχηματικό διάγραμμα υποσυστήματος τροφοδοσίας Συσκευής Πίνακα

Το βαρίστορ είναι ένας μεταβλητός αντιστάτης που έχει την ικανότητα να τροποποιεί την τιμή της ηλεκτρικής τους αντίστασης ανάλογα με την τάση που εφαρμόζεται. Αξίζει να τονιστεί ότι ο τρόπος λειτουργίας των βαρίστορ διαφέρει σημαντικά από την αρχή λειτουργίας των

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες (Τ2ΕΔΚ-02533)

αντιστάσεων ή των ποτενσιομέτρων, αφού και τα δυο έχουν καθορισμένη τιμή αντίστασης, ανεξάρτητη από την τάση που εφαρμόζεται, ενώ τα ποτενσιόμετρα επιτρέπουν μόνο την χειροκίνητη μεταβολή της τιμής της αντίστασης. Αντίθετα, τα βαρίστορ διαθέτουν μια μη γραμμική συμμετρική χαρακτηριστική τάσης-ρεύματος και η τιμή της αντίστασής τους εξαρτάται πλήρως από την τάση του κυκλώματος. Το βαρίστορ που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να λειτουργήσει απρόσκοπτα περιορίζοντας τη μέγιστη τάση που θα εμφανιστεί στο κύκλωμα στα 560 V, ενώ ο χρόνος απόκρισής του είναι μικρότερος των 25 ns.

Παράλληλα, η βατική αντίσταση είναι σε θέση να αντέξει μεγάλες τιμές ισχύος και κατ' επέκταση αυξημένες τιμές ρεύματος. Συνεπώς, είναι σε θέση να περιορίσουν τα ρεύματα υπερτάσεων που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής.

Το τελικό σύστημα που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου αποτελείται από ένα σύνολο αισθητήρων για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του νερού της δεξαμενής και της ροής νερού, τη συσκευή πίνακα και τη συσκευή θερμοσίφωνα.

Εικόνα 14: Τελική διάταξη συστήματος

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες (Τ2ΕΔΚ-02533)

5. Εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα

Η εφαρμογή των οικιακών χρηστών αποτελεί μια εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούν ως λειτουργικό σύστημα το Android.

Μέσω της εφαρμογής αυτής, ο χρήστης μπορεί τόσο να παρακολουθεί όσο και να ελέγχει την κατάσταση του θερμοσίφωνα. Η εφαρμογή παρέχει πληροφορίες στον χρήστη για την τρέχουσα θερμοκρασία του νερού αλλά και τη ροή νερού τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οι διαθέσιμες μετρήσεις στις οποίες έχουν πρόσβαση οι χρήστες της εφαρμογής είναι οι ακόλουθες:

- Μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία του νερού στο θερμοσίφωνα
- Ροή νερού
- Όρια θερμοκρασίας νερού (μέγιστο και ελάχιστο)
- Συνολική ενέργεια
- Ηλιακή ενέργεια για τη θέρμανση του νερού
- Ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώθηκε για τη θέρμανση του θερμοσίφωνα

Μέσα από την αρχική σελίδα της εφαρμογής, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη θερμοκρασία του θερμοσίφωνα, μέγιστη και ελάχιστη, όπως αυτή καταγράφεται από τους δυο εγκατεστημένους αισθητήρες καθώς και τη ροή του νερού σε L/h. Επιπλέον, μπορούν να ορίσουν τη μέγιστη και την ελάχιστη θερμοκρασία του νερού που επιθυμούν. Ταυτόχρονα, μπορούν να ενημερωθούν για τη συνολική κατανάλωση ενέργειας, την ηλιακή ενέργεια και την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώθηκε για τη θέρμανση του νερού χρήσης καθώς και την ενέργεια που καταναλώνεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή (Ηλιακή – Heating from sun, Ηλεκτρική – Heating from electricity). Τέλος, μπορούν να ενημερωθούν για την κατάσταση της ασφάλειας του θερμοσίφωνα, να την ενεργοποιήσουν ή να την απενεργοποιήσουν μέσω του “Boost” στο κάτω μέρος της οθόνης ενώ υπάρχει η δυνατότητα για πλήρη απενεργοποίηση του συστήματος σε περίπτωση απουσίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα (“Away”).

Παράλληλα, οι χρήστες της εφαρμογής έχουν πρόσβαση σε ιστορικά στοιχεία σχετικά με την ηλιακή και ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώθηκε για τη θέρμανση του νερού μέσω κατάλληλων γραφικών παραστάσεων.

Τέλος, μέσω της εφαρμογής οι χρήστες μπορούν να προγραμματίσουν την επιθυμητή μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία νερού ανά ημέρα και να ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν το υπάρχον πρόγραμμα λειτουργίας κάθε ημέρας.

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες (Τ2ΕΔΚ-02533)

Από το κεντρικό μενού που βρίσκεται στο επάνω αριστερά μέρος της εφαρμογής ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί στις διαθέσιμες σελίδες της εφαρμογής. Οι σελίδες αυτές είναι:

- Home
- Analytics
- Scheduler
- Settings

Εικόνα 15: Αρχική σελίδα εφαρμογής

Στη σελίδα Analytics είναι διαθέσιμα όλα τα διαγράμματα με βάση τα ιστορικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί μέσω των μετρήσεων της εκάστοτε συσκευής.

Στην κορυφή της σελίδας, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μέσω μια λίστας τη συσκευή για την οποία επιθυμεί να ενημερωθεί καθώς και την ημερομηνία για την οποία επιθυμεί να λάβει τα ιστορικά δεδομένα. Μέσω του Plot σχηματίζονται τα διαγράμματα για το μέγεθος που έχει επιλεγεί. Ως προεπιλογή, εμφανίζεται η ενέργεια που χρησιμοποιήθηκε για τη θέρμανση του νερού χρήσης καθώς επίσης και η ενέργεια που εξοικονόμησε εκείνη την ημέρα, η συνολική ενέργεια που έχει εξοικονομήσει μέχρι την συγκεκριμένη χρονική στιγμή όπως και η συνολική ενέργεια που έχει χάσει. Μέσω της λίστας που εμφανίζεται επάνω από το διάγραμμα των μεγεθών, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το μέγεθος που επιθυμεί να οπτικοποιήσει μέσω του Plot.

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες (Τ2ΕΔΚ-02533)

Εικόνα 16: Σελίδα Analytics

Μέσω της σελίδας Settings ο χρήστης είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τεχνικές ρυθμίσεις στη συσκευή του σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί.

Εικόνα 17: Σελίδα Settings

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες (Τ2ΕΔΚ-02533)

1:37 SEEMS Hello, Anastasia

Update water heater base settings

DeviceID06

Name DeviceID06

Factor to litre 11.00

Resistance Power (kW) 4.00

Sampling Rate (min) 3.00

Thermostat 69.00

Capacity (Liters) 200.00

Update

Setup connection with device

Reset water heater

Εικόνα 18: Σελίδα ανανέωσης βασικών παραμέτρων

Μια ακόμη σελίδα που δημιουργήθηκε στην εφαρμογή είναι η Green page η οποία αναλύει τα διάφορα μεγέθη της εξοικονομούμενης ενέργειας της κάθε συσκευής. Συγκεκριμένα ο χρήστης επιλέγοντας μια συγκεκριμένη ημερομηνία μπορεί να αναλύσει ένα μέγεθος σε διάγραμμα επιλέγοντας είτε να πάρει δεδομένα για την ημερομηνία που επέλεξε είτε για ολόκληρο τον μήνα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί Plot θα λάβει τις τιμές της ενέργειας και τις αναλύσεις αυτών σε διάγραμμα. Για κάθε μέγεθος δίνεται και η ανάλυση της πρόβλεψης σε διάγραμμα.

Εικόνα 19: Σελίδα Green Λίστα διαθέσιμων μεγεθών για οπτικοποίηση

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες (Τ2ΕΔΚ-02533)

6. Διαδικτυακή πλατφόρμα

Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία θα είναι διαθέσιμη με το τέλος του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι (επαγγελματίες του κλάδου, εγκαταστάτες ή και διαχειριστές δικτύων ενέργειας) θα είναι σε θέση αφού συνδεθούν με κατάλληλους κωδικούς να έχουν πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών ανάλογα με την ομάδα χρηστών στην οποία ανήκουν.

Στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την κατάσταση των εγκατεστημένων θερμοσιφωνικών συστημάτων και να εντοπίζουν πιθανές αστοχίες ή να εφαρμόζουν κατάλληλες ρυθμίσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας τους. Για κάθε εγκατεστημένο θερμοσίφωνα παρουσιάζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

- Αναγνωστικό όνομα/ ID
- Ημερομηνία και ώρα τελευταίας ενημέρωσης
- Μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία του νερού του θερμοσίφωνα
- Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιήθηκε για τη θέρμανση του νερού χρήσης
- Ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώθηκε από το δίκτυο για τη θέρμανση του νερού χρήσης
- Συνολική ενέργεια
- Ροή νερού
- Κατάσταση του θερμοσίφωνα
- Κατάσταση ασφαλείας του θερμοσίφωνα.
- Κατάσταση του ηλιακού θερμοσιφωνικού συστήματος με δυνατότητα μεταβολής της κατάστασης αν αυτό απαιτηθεί από τον διαχειριστή του συστήματος.

Water heater	Last updated	Low temp...	Medium te...	High temp...	Power fro...	Power fro...	Total power	Water flow	Health sta...	Safety sta...	Open/Close
BOILER-TEST-01	24 Oct 2023 12:07	-	-	-	00.00 kW	00.00 kW	00.00 kW	-	-	-	Close
BOILER-TEST-02	24 Oct 2023 13:55	42.19 °C	44.06 °C	46.94 °C	00.95 kW	00.00 kW	00.95 kW	00.00 Lh	Healthy	Safe	Close
DeviceID03	24 Oct 2023 12:07	-	-	-	00.00 kW	00.00 kW	00.00 kW	-	-	-	Close
DeviceID04	24 Oct 2023 12:07	-	-	-	00.00 kW	00.00 kW	00.00 kW	-	-	-	Close
DeviceID05	24 Oct 2023 12:07	-	-	-	00.00 kW	00.00 kW	00.00 kW	-	-	-	Close
DeviceID06	24 Oct 2023 12:06	-	-	-	00.00 kW	00.00 kW	00.00 kW	-	-	-	Close
Planos-NotWorking	24 Oct 2023 12:07	-	-	-	00.00 kW	00.00 kW	00.00 kW	-	-	-	Close
Water heater 891	24 Oct 2023 12:07	-	-	-	00.00 kW	00.00 kW	00.00 kW	-	-	-	Close

Εικόνα 20: Αρχική σελίδα διαδικτυακής πλατφόρμας

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες (Τ2ΕΔΚ-02533)

Σελίδα γεωγραφικού εντοπισμού (geolocation)

Η επόμενη κατά σειρά σελίδα της διαδικτυακής πλατφόρμας είναι η σελίδα γεωγραφικού εντοπισμού (Geolocation), στην οποία παρουσιάζονται ένας χάρτης με τις τοποθεσίες όλων των συνδεδεμένων ηλιακών θερμοσιφωνικών συστημάτων. Στον χάρτη απεικονίζεται κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδας με διαφορετικό χρώμα και έτσι μπορούμε να εντοπίσουμε που ανήκει κάθε θερμοσίφωνα. Η τοποθεσία κάθε θερμοσίφωνα φαίνεται με μια ετικέτα πάνω στον χάρτη. Τοποθετώντας τον κέρσορα πάνω στην ετικέτα δίνονται συνοπτικά κάποιες πληροφορίες για αυτό όπως τιμές για την θερμοκρασία και την ενέργεια.

Εικόνα 21: Στοιχεία ανά περιφέρεια

Κάτω από τον χάρτη υπάρχει ένα μενού με το οποίο μπορεί να γίνει η οπτικοποίηση των μεγεθών κάθε γεωγραφικού διαμερίσματος ξεχωριστά. Επιλέγοντας λοιπόν, ο χρήστης μια περιοχή, την ημερομηνία και το εάν θέλει δεδομένα μέρας ή μήνα μπορεί να λάβει μια ανάλυση με διάφορες πληροφορίες της περιοχής που επέλεξε. Κάποιες από τις πληροφορίες αυτές είναι η μέγιστη, η μέση και η ελάχιστη θερμοκρασία νερού όλων των ηλιακών θερμοσιφώνων που ανήκουν στην επιλεγμένη περιοχή καθώς και η κατανάλωση και η εξοικονόμηση ενέργειας (ηλεκτρική, ηλιακή και συνολική ενέργεια) αλλά και η ροή νερού του συστήματος. Έτσι ο χρήστης (διαχειριστής δικτύου διανομής ή εγκαταστάτης) μπορεί να έχει μια εικόνα για το κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα ξεχωριστά καθώς και μια συνολική εικόνα της κατανάλωσης ζεστού νερού καθώς και της ενέργειας που απαιτήθηκε για να την θέρμανση του νερού και το αντίστοιχο ποσοστό αυτής της ενέργειας που προέρχεται από τον ήλιο και από ηλεκτρική ενέργεια.

Στο μενού της σελίδας ο χρήστης έχει και την επιλογή να πάρει δεδομένα για το σύνολο όλων των περιοχών. Κάνοντας αυτή την επιλογή θα εμφανιστεί ένας πίνακας που δείχνει συνοπτικά κάποιες πληροφορίες για όλες τις περιοχές όπως και για την χώρα. Η πρώτη γραμμή του πίνακα

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες (Τ2ΕΔΚ-02533)

δίνει τις πληροφορίες της Ελλάδας και στην συνέχεια τις πληροφορίες κάθε περιοχής κάτι το οποίο διευκρινίζεται και στην πρώτη στήλη του πίνακα όπου δίνεται το όνομα της περιοχής. Και εδώ οι υπόλοιπες στήλες δίνουν τις ίδιες πληροφορίες με τον πίνακα που αφορά μια συγκεκριμένη περιοχή όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.

Σελίδα ιστορικών δεδομένων (historical data)

Μέσω της σελίδας ιστορικών δεδομένων, οι χρήστες της διαδικτυακής πλατφόρμας έχουν πρόσβαση σε δύο πίνακες με ιστορικά δεδομένα της συσκευής που επιθυμούν **Error! Reference source not found.** Η συσκευή είναι δυνατό να επιλεγεί μέσω της λίστας που εμφανίζεται στο επάνω αριστερά μέρος της σελίδας. Αφού επιλέξουν τη συσκευή και την ημερομηνία που επιθυμούν, μέσω του Update μπορούν να ανανεώσουν τις τιμές των δύο πινάκων.

Στον πρώτο πίνακα παρουσιάζονται οι ακόλουθες τιμές, οι οποίες ανανεώνονται αυτόματα κάθε ένα λεπτό:

1. Ελάχιστη θερμοκρασία
2. Μεσαία θερμοκρασία
3. Μέγιστη θερμοκρασία
4. Ροή νερού

Στον δεύτερο πίνακα, οι τιμές ανανεώνονται αυτόματα κάθε μια ώρα και είναι οι ακόλουθες:

1. Ηλιακή ενέργεια
2. Ηλεκτρική ενέργεια
3. Συνολική ενέργεια
4. Κατανάλωση νερού

Εικόνα 22: Ιστορικά στοιχεία ανά θερμοσίφωνα

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες (Τ2ΕΔΚ-02533)

Τέλος, μέσω των υπηρεσιών της πλατφόρμας οι διαχειριστές θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις συνδεδεμένες συσκευές για εξισορρόπηση του ηλεκτρικού δικτύου. Οι θερμοσίφωνες, ως έξυπνες πλέον συσκευές συνδεδεμένες στο δίκτυο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποθήκες ενέργειας υπό μορφή θερμότητας σε περιπτώσεις περίσσειας ενέργειας αλλά και σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η αντιστάθμιση ισχύος.

Σελίδα Green

Στην σελίδα Green γίνεται ανάλυση των διαφόρων ειδών ενέργειας όπως και της κατανάλωσης και της ροής του νερού. Η ανάλυση αυτή γίνεται ως προς το κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα. Αρχικά ο χρήστης πρέπει να επιλέξει το γεωγραφικό διαμέρισμα, το μήνα ή την ημέρα για την οποία θέλει δεδομένα και ένα μέγεθος. Έχοντας επιλέξει όλα αυτά και κάνοντας κλικ στο κουμπί Update θα δει το διάγραμμα της ανάλυσης για το μέγεθος το οποίο επέλεξε.

Τα μεγέθη για τα οποία μπορεί να λάβει πληροφορίες είναι:

1. Power: Η ηλιακή ενέργεια και η ηλεκτρική ενέργεια.
2. Power consumption: Η ενέργεια που καταναλώθηκε σαν σύνολο.
3. Power saving: Η ενέργεια που εξοικονομήθηκε.
4. Water consumption: Το νερό που καταναλώθηκε.
5. Water flow: Η ροή του νερού.

Για κάθε μέγεθος που θα επιλέξει ο χρήστης θα δίνεται και στο διάγραμμα η ανάλυση του **μεγέθους συσσωρευτικά (αθροιστής)** όπως και η ανάλυση της πρόβλεψης.

Εικόνα 23: Πρόβλεψη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες (Τ2ΕΔΚ-02533)

Εικόνα 24: Εξοικονόμηση ενέργειας σε kW και σε Ευρώ

Εικόνα 25: Πρόβλεψη εξοικονόμησης ενέργειας σε kW και σε Ευρώ

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες (Τ2ΕΔΚ-02533)

Σελίδα Manual

Μέσω αυτής της σελίδας, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο αρχείο με τις οδηγίες για την εγκατάσταση και τη χρήση της εφαρμογής. Το αρχείο είναι σε μορφή Portable Document Format (PDF) και η λήψη του είναι δυνατή μέσω του φυλλομετρητή (browser).

7. Αξιολόγηση Συστήματος SMARTSOLAR

7.1 Βαθμολόγηση

Η αξιολόγηση του συστήματος έγινε εξετάζοντας κατά πόσο πληροί τα κριτήρια. Η βαθμολογία κυμαίνεται από 1 λίγο 2 μέτρια έως 3 πολύ και 0 στη περίπτωση που δεν ανταποκρίνεται καθόλου στο κριτήριο. Η βαθμολογία δικαιολογείται στο ακόλουθο κείμενο.

7.2 Απομακρυσμένος έλεγχος

Το σύστημα SMARTSOLAR ελέγχεται από μακριά με Wi-Fi, για αυτό και λαμβάνει τη μέγιστη βαθμολογία.

7.3 Αισθητήρας θερμοκρασίας

Τα περισσότερα συστήματα του ανταγωνισμού έχουν δύο αισθητήρες επαφής στις σωλήνες κρύου και ζεστού νερού. Κανένας από τους δύο δε μπορεί να δώσει άμεσα την θερμοκρασία εντός της δεξαμενής. Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιεί, αξιοποιεί τις μετρήσεις από τους δύο αισθητήρες και τις συνδυάζει με άλλα στοιχεία που έχει καταγράψει ή υπολογίσει. Όπως είναι η ισχύς της αντίστασης και οι απώλειες της δεξαμενής, ώστε να υπολογίζει την θερμοκρασία. Είναι αναμενόμενο ότι ο υπολογισμός δίνει μια μέτρια προσέγγιση της θερμοκρασίας. Η βαθμολογία είναι 1. Κάποιες άλλες συσκευές έχουν αισθητήρα που βλέπει την ίδια θερμοκρασία με το θερμοστάτη. Όπως έχει ήδη αναφερθεί αυτό δεν δίνει την απόλυτη κατανομή των θερμοκρασιών εντός της δεξαμενής. Το σύστημα SMARTSOLAR χρησιμοποιεί 3 αισθητήρες και για αυτό η βαθμολογία του είναι 2.

7.4 Αξιοπίστο Wi-Fi

Το σύστημα SMARTSOLAR εξασφαλίζει τη καλύτερη δυνατή συνδεσιμότητα με το δίκτυο και η βαθμολογία είναι 3.

7.5 Ευκολία εγκατάστασης αισθητήρα

Το υποσύστημα δεξαμενής του συστήματος SMARTSOLAR έχει 3 αισθητήρες, άρα κάποια δυσκολία και βαθμολογείται με 2.

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες (Τ2ΕΔΚ-02533)

7.6 Ευκολία εγκατάστασης διακόπτη.

Το σύστημα SMARTSOLAR απαιτεί εργασία εντός του πίνακα και βαθμολογείται με 2.

7.7 Κατανάλωση Ενέργειας

Ο έξυπνος ελεγκτής SMARTSOLAR είναι σχεδιασμένος ώστε να μπορεί να υπολογίσει με καλή ακρίβεια την ενέργεια που χρησιμοποίησε ο χρήστης. Επιπλέον, υπολογίζοντας τη κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να δώσει πληθώρα στοιχείων όπως η συμμετοχή της ηλιακής ενέργειας στην εξοικονόμηση ρύπων. Η μέτρηση της ροής εκτός των άλλων, προειδοποιεί και σε περίπτωση διαρροής. Η βαθμολογία είναι 3.

7.8 Καταλληλότητα για ηλιακό θερμοσίφωνα

Οι συσκευές SMARTSOLAR είναι σχεδιασμένες για ηλιακό θερμοσίφωνα. Έχουν τμήμα που ενσωματώνεται στη δεξαμενή με ασφάλεια και επικοινωνία με το υποσύστημα διακόπτη ή πίνακα μέσω PLC. Η βαθμολογία τους είναι 3.

7.9 Ηλιακή Ενέργεια

Μόνο το σύστημα SMARTSOLAR προσδιορίζει με ακρίβεια την ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται. Αυτό οφείλεται στον υπολογισμό ενέργειας από τα δύο αισθητήρια θερμοκρασίας κρύου και ζεστού νερού και τον όγκο νερού από το ροόμετρο, αφού αφαιρεθεί η ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό χρησιμεύει και στους επαγγελματίες του χώρου όπως κατασκευαστές ηλιακών συστημάτων για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού. Η βαθμολογία είναι 3. Κανένα άλλο σύστημα δε μπορεί να προσδιορίσει την ηλιακή ενέργεια.

7.10 Έξυπνη δικτύωση

Σε αυτό το κριτήριο ελέγχεται κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με έξυπνα δίκτυα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να παρασχεθούν υπηρεσίες ευελιξίας δικτύου. Για παράδειγμα να ενεργοποιηθεί η αντίσταση ώστε να απορροφηθεί η αυξημένη παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, ή να απενεργοποιηθεί όταν η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο είναι μεγαλύτερη από τη παραγωγή. Κάθε συσκευή που ελέγχεται από μακριά θα μπορούσε σε κάποιο βαθμό να συμβάλει σε έξυπνο δίκτυο. Αυτό εξαρτάται από τη δυνατότητα ένας τρίτος να μπορεί να παρέμβει θέτοντας σε θέση On/Off την αντίσταση με γρήγορη ανταπόκριση.

Το σύστημα SMARTSOLAR σχεδιάστηκε στοχεύοντας να μπορεί να συνεργάζεται με έξυπνα δίκτυα σε όλα τα επίπεδα χάρη στην ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αντίστασης, καλή εκτίμηση της διαθέσιμης ενέργειας και υπόλοιπο χωρητικότητας για πρόσθετη αποθήκευση, μέτρηση ενέργειας.

7.11 Ασφάλεια δεδομένων

Τα δεδομένα που προκύπτουν από τη συσκευή μπορούν να δώσουν πολλές πληροφορίες σχετικά με το χρήστη και τις συνήθειες το.. Οι υπόλοιπες συσκευές βασίζονται σε δικούς τους server. Η ασφάλεια των δεδομένων είναι ελεγχόμενη και η βαθμολογία είναι 2.

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες (Τ2ΕΔΚ-02533)

7.12 Κόστος

Ο ανταγωνισμός κυμαίνεται από 130-150€ με το κόστος εγκατάστασης. Το σύστημα SMARTSOLAR υπολογίζεται να κοστίζει 60 €. Η εγκατάσταση όλων απαιτεί ηλεκτρολόγο με κόστος 50 €. Η εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων επηρεάζει την απόφαση για την επιλογή ή όχι μιας συσκευής. Τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν από την έξυπνη δικτύωση μπορεί να υπερβαίνουν κατά πολύ το συνολικό κόστος. Στο πίνακα που ακολουθεί αξιολογείται ο έξυπνος ελεγκτής, με βάση κριτήρια που σχετίζονται με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ	SMARTSOLAR
Απομακρυσμένος έλεγχος	3
Αισθητήρας θερμοκρασίας	2
Αξιόπιστο wifi	3
Ευκολία εγκατάστασης αισθητήρα	2
Ευκολία εγκαταστασης διακόπτη	2
Κατανάλωση ενέργειας	3
Καταλληλοτητα για ηλιακό	3
Ηλιακή ενέργεια	3
Έξυπνη δικτύωση	3
Ασφάλεια δεδομένων	2
Κόστος	2
ΣΥΝΟΛΟ	28/33